

Космическое право на распутье коммерческой экспансии космического пространства

Галицкая Н. В.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Россия
e-mail: naykla@mail.ru

РЕФЕРАТ

Основным международным законом, регулирующим правоотношения в космосе, по-прежнему остается Договор 1967 г.¹, остальное законодательство о космосе имеет внутренний национальный или двусторонний характер. И несмотря на то, что Договор о космосе запрещает претензии на суверенитет или присвоение небесных тел, некоторые страны в отсутствие ясности в отношении того, кто может владеть космическими ресурсами, оставшийся правовой вакуум заполнили по своему усмотрению. **Цель и задачи.** Выявить пробелы международного законодательства о космосе. Провести анализ существующих международных договоров в области космического права и национальных законов стран. **Методология.** Применяются историко-правовой, формально-юридический и сравнительно-правовой методы исследования. **Результаты.** Утверждается, что международные соглашения являются устаревшими правовыми актами времен холодной войны и не отражают современные политические и технологические реалии. Выявлено, что отсутствуют международные правовые акты, регулирующие деятельность неправительственных частных организаций по освоению космических ресурсов в коммерческих целях. Отмечается активное развитие национальных законов, а также увеличение темпов коммерциализации космического сектора. Внутренние космические законы, чтобы не противоречить запрету Договора о космосе, разрешают имущественные претензии только на ресурсы, которые могут быть извлечены из космических тел. В результате такого подхода приоритет международного права может оказаться под угрозой. Подвергается критическому осмыслению увеличивающаяся коммерческая направленность законов США, Люксембурга и Японии. Обнаружено отсутствие четкого национального законодательства в Китае, России, Индии, регулирующего космические операции, связанные с добычей ресурсов из небесных тел. Поднимается вопрос о загрязнении космического пространства на орбите, возмещении экологического ущерба, наносимого спутниками, справедливом распределении радиочастотных спектров и опасности вовлечения частных аэрокосмических компаний в военные конфликты. **Выводы.** Современные инициативы по управлению космосом больше ориентированы на двусторонние отношения, чем на международный консенсус. Предлагается разработать и ввести международными договорами обязательные ограничения и запреты на коммерческую эксплуатацию космоса.

Ключевые слова: международное право, космос, небесные тела, мирное использование, ресурсы, ответственность государств, ООН, США, Россия

Для цитирования: Галицкая Н. В. Космическое право на распутье коммерческой экспансии космического пространства // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2025. Т. 19. № 1. С. 130–140.

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2025-01-130-140>. EDN: MTRLZB

¹ Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (Договор о космосе). Принят резолюцией 2222 (XXI) Генеральной Ассамблеи от 19 декабря 1966 года. Подписан в Лондоне, Москве и Вашингтоне 27 января 1967 года. Вступил в силу 10 октября 1967 года. Договор бессрочный [Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/outer_space_governing.shtml (дата обращения: 01.12.2024).

Space Law at the Crossroads of Commercial Expansion of Outer Space

Natalia V. Galitskaya

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPА), Saint Petersburg, Russia

e-mail: naykla@mail.ru

ABSTRACT

The main international law governing legal relations in outer space remains the 1967 Treaty, the rest of the space legislation is of an internal national or bilateral nature. And despite the fact that the Outer Space Treaty prohibits claims to sovereignty or appropriation of celestial bodies, the lack of clarity regarding who can own space resources, that is, the remaining legal vacuum, was filled by some countries at their own discretion. **Aim and tasks.** To identify gaps in international space legislation. To analyze existing international treaties in the field of space law and national laws of countries. **Methods.** The historical-legal, formal-legal and comparative-legal methods of research are applied. **Results.** It is argued that international agreements are outdated legal acts of the Cold War era and do not reflect modern political and technological realities. It was revealed that there are no international legal acts regulating the activities of non-governmental private organizations in the development of space resources for commercial purposes. Active development of national laws, as well as an increase in the pace of commercialization of the space sector are noted. Domestic space laws, in order not to contradict the prohibition of the Outer Space Treaty, allow property claims only for resources that can be extracted from celestial bodies. As a result of such an approach, the priority of international law may be under threat. The increasing commercial focus of the laws of the USA, Luxembourg and Japan is critically assessed. The absence of clear national legislation in China, Russia, India regulating space operations related to the extraction of resources from celestial bodies was revealed. The issue of space pollution in orbit, compensation for environmental damage caused by satellites, fair distribution of radio frequency spectrums and the danger of private aerospace companies being involved in military conflicts is raised. **Conclusions.** It is concluded that modern space governance initiatives are more focused on bilateral relations than on international consensus. It is proposed to develop and introduce mandatory restrictions and prohibitions on commercial exploitation of space by international treaties.

Keywords: international law, space, celestial bodies, peaceful use, resources, state responsibility, UN, USA, Russia

For citation: Galitskaya N. V. Space Law at the Crossroads of Commercial Expansion of Outer Space // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. 2025. Vol. 19. No. 1. P. 130–140. (In Russ.)

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2025-01-130-140>. EDN: MTRLZB

Введение

Вопросы правового регулирования космоса начали возникать с момента первых полетов космических кораблей за пределы Земли. После десятилетий политической и правовой неопределенности международной организацией — Комитетом Организации Объединенных Наций по мирному использованию космического пространства были разработаны международные договоры, которые стали основой космического права. Формирование международного космического законодательства происходило скачкообразно, большая часть космических правоотношений осталась неурегулированной, что в дальнейшем стало причиной конфронтации международных и национальных правовых систем.

Материалы и методы

В проведенном исследовании с помощью историко-правового, формально-юридического и сравнительно-правового метода были изучены все существующие международные официальные документы о космосе. Анализ позволил выявить национальные особенности, с которыми сталкиваются не только космические державы, но и сотрудничающие с ними государства.

Обсуждение

В 1961 г. СССР осуществил первый полет в космос. Через шесть лет появился первый и самый главный международный документ о космосе. Им стал «Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела» (Договор о космосе)¹, который подписали в 1967 г. СССР, США, Великобритания, причем в момент подписания только СССР и США были космическими странами.

В 1969 г. американцы высадились на Луну. Несмотря на то, что они разместили свой флаг, Луна не стала их территорией. Это связано с тем, что национализация небесных тел прямо противоречит ст. 2 Договора о космосе, в ней запрещена оккупация любых космических тел. Так как Луна считалась не пригодной для жизни, не имеющей ни воды, ни полезных минералов, американцы посчитали колонизацию Луны экономически не выгодной и даже убыточной, поэтому не стали нарушать принятые на себя обязательства.

В дальнейшем еще 110 стран стали государствами — участниками Договора о космосе. Правовой акт наметил главные ориентиры и базовые принципы освоения космоса: «...любая страна может свободно исследовать орбиту; никто не должен претендовать на суверенитет в космосе; ни одна нация не может “владеть” космосом, Луной или любым другим космическим телом; оружие массового уничтожения запрещено на орбите и за ее пределами, а Луна, планеты и другие небесные тела могут использоваться только в мирных целях; государства несут ответственность за свою космическую деятельность, ущерб, причиненный их космическими объектами, и должны избегать загрязнения космических и небесных тел»².

Ст. 2 Договора запрещает присвоение космических ресурсов. Договор о Космосе гласит, что страны не могут владеть каким-либо конкретным небесным телом, тем не менее если государство доставило своих роботов на небесное тело и забирало его части обратно на Землю, то оно по факту может владеть ими. Согласно традиционному международному космическому праву, субъектами космической деятельности являются государства и межправительственные международные организации. Коммерческое использование космического пространства привлекает частные организации к присоединению к космической деятельности, что приводит к диверсифицированной тенденции развития в области космической ресурсной деятельности. В этой связи одной из главных юридических задач, которые необходимо срочно решить, стал вопрос, являются ли неправительственные частные организации квалифицированными субъектами космической ресурсной деятельности. Неясно, как толковать принципы ст. 1, 6 и 9 Договора о космосе: как ограничение только государств, а не частных субъектов оккупировать космические ресурсы, или страны должны запретить частное владение Луной и другими небесными телами в соответствии с внутренним законодательством.

Договор о космосе содержит пробелы и расплывчатые выражения. Он не упоминает об ответственности государств за возможный экологический ущерб Земле, который может быть причинен в результате орбитальной деятельности. Уточним, что все космические аппараты имеют непродолжительный срок службы, по истечении которого происходит их затопление в нейтральных водах. Масштабы экологического ущерба от космической деятельности мало изучены. Ст. 7 Договора о космосе предусматривает

¹ Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (Договор о космосе). Принят резолюцией 2222 (XXI) Генеральной Ассамблеи от 19 декабря 1966 года. Подписан в Лондоне, Москве и Вашингтоне 27 января 1967 года. Вступил в силу 10 октября 1967 года. Договор бессрочный [Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/outer_space_governing.shtml (дата обращения: 01.12.2024).

² Там же.

ответственность стран за экологический ущерб от затопляемых ими спутников. Однако как рассчитывать ущерб, как его оценивать, кому пойдут уплаченные государством средства, в каком объеме и каким образом будет восстанавливаться нанесенный окружающей среде урон — международным законодательством не прописано. С. И. Захарцев и В. П. Сальников справедливо полагают, что экологические вопросы нуждаются в подробном правовом регулировании в рамках норм международного космического права [7, с. 78].

Наряду с загрязнением Земли [5, с. 102] человечество засоряет и космос. Так, на околоземной орбите начинают скапливаться технические отходы. Они годами перемещаются на разных скоростях, засоряют космическое пространство, повреждают, выводят из строя космические объекты гражданского назначения, их воздействие на космос пока не изучено. Подобные космические угрозы гражданским объектам, обеспечивающим навигацию и связь на земле, вызывают обеспокоенность ученых [10, с. 73]. Можно только сожалеть, что международным законодательством не наложены на страны обязательства по утилизации.

Многочисленные пробелы в тексте Договора о космосе способствовали попыткам стран решить вопросы национальной безопасности с помощью орбиты. Ежеминутно сотни спутников сканируют, снимают и собирают данные о том, что происходит на поверхности Земли. Аппараты оснащены мощной оптикой, они могут пролетать и наблюдать за территориями, не опасаясь быть сбитыми. В настоящее время не существует международной правовой базы, регуливающей дистанционное зондирование территории государства со спутников, находящихся на орбите. Американцы приняли закон, позволяющий запускать разведывательные спутники на территории третьих государств без получения от них разрешения¹. Договор о космосе предусматривает, что космическое пространство свободно для исследований и может использоваться всеми государствами, доступ свободен ко всем частям небесных тел. Договор предполагает, что страны не могут препятствовать дистанционному зондированию других государств до тех пор, пока это зондирование не нарушает международное право. Однако ни один другой документ не определяет вопросы дистанционного зондирования. В 1986 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла не имеющий обязательной силы документ «Принципы, относящиеся к дистанционному зондированию Земли из космоса»². В нем закреплено, что страны имеют суверенитет на свои ресурсы и богатства. Запрещается причинять ущерб правам и интересам стран, в которых проводится зондирование. Государства имеют право на получение доступа к любым исходным данным зондирования или информации, касающейся их территории. Неясно, как эти общие принципы применяются к дистанционному зондированию, проводимому частными операторами в коммерческих целях. В Договоре о космосе упоминается, что космическая деятельность, осуществляемая неправительственными организациями, должна разрешаться и контролироваться государством — участником Договора. Но в случае транснациональной корпорации несколько государств могут претендовать на юрисдикцию в отношении деятельности одной и той же частной компании, и эти государства, а также государства, территория которых зондируется, могут иметь противоречивые национальные космические законы. Кроме того, хотя отдельные государства должны разрешать частным компаниям проводить дистанционное зондирование, в международном праве не прописано, могут ли государства, которые воспринимают дистанционное зондирование своей территории как посягательство на суверенитет, ограничивать эту деятельность. В то же время в Договоре о космосе говорится, что государства не могут ограничивать космическую деятельность друг друга.

В 1967 г. было принято «Соглашение о спасении и помощи астронавтам, возвращении их и объектов, запущенных в космос». В нем требуется вернуть космонавтов и летательные аппараты в страну, из которой они были запущены³.

¹ Закон о спутниковой кибербезопасности США [Электронный ресурс] // S.1425 — Satellite Cybersecurity Act. URL: <https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/1425/text/is> (дата обращения: 07.12.2024).

² Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей. 41/65. Принципы, относящиеся к дистанционному зондированию Земли из космоса [Электронный ресурс]. URL: <https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/principles/remote-sensing-principles.html> (дата обращения: 07.12.2024).

³ Соглашение о спасении астронавтов, возвращении астронавтов и возвращении объектов, запущенных в космос. Принято резолюцией 2345 (XXII) Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 1967 года [Электронный ресурс]. URL: <https://www.un.org/ru/documents/treaty/A-RES-2345%28XXII%29> (дата обращения: 07.12.2024).

В 1972 г. появилась «Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами». Она узаконила положения, согласно которым «подписавшие стороны несут полную ответственность за любой ущерб, причиненный их космическими объектами, и соглашаются со стандартными процедурами рассмотрения претензий о возмещении ущерба»¹. Подписавшие ее страны вынуждены учитывать последствия разработки орбитального оружия и проведения испытаний. Ответственность будет нести страна, с территории которой было отправлено в космос летательное средство. Если отправка осуществлялась международной организацией или несколькими странами-партнерами, к солидарной ответственности привлекут всех участников запуска [9, с. 106]. По форме ответственности предусмотрен только штраф, сумма которого не закреплена международным законодательством. Срок подачи иска — год. Претензии подаются государством, физические и юридические лица могут обратиться с гражданским иском только в суд страны-нарушителя. Это связано с тем, что в международном космическом праве субъектами правоотношений не могут быть физические или юридические лица. В настоящее время страны несут ответственность и выступают участниками данных правоотношений. Даже выдавая коммерческим организациям лицензии на космическую деятельность, выступать ответчиками будут сами государства.

В 1976 г. «Конвенция о регистрации объектов, запущенных в космическое пространство» потребовала от стран создать национальный реестр всех космических аппаратов, запущенных в космос и уведомлять Генерального секретаря ООН о любых обновлениях². Реестр должен содержать все данные о запущенном космическом корабле, в частности, его предполагаемую траекторию, пункт назначения, дату и место предстоящего запуска, а также его регистрационный номер.

В 1979 г. Комитет по мирному использованию космического пространства инициировал подписание пятого (и в настоящее время последнего) международного космического договора. «Соглашение, регулирующее деятельность государств на Луне и других небесных телах»³ (Лунное соглашение) позволяет любому государству высаживать свои космические аппараты на Луну. Можно строить автоматизированные модули и станции, осуществлять любую мирную деятельность на поверхности Луны или под ней, если эта деятельность не мешает другим странам-участницам проводить свои собственные лунные миссии. В то же время соглашение по-прежнему запрещало присвоение лунных ресурсов и территорий, которые были объявлены общей собственностью всего человечества. «Соглашение, регулирующее деятельность государств на Луне и других небесных телах» закрепляет: «небесные тела могут использоваться только в мирных целях, не должны быть загрязнены, ООН должна всегда быть осведомлена о любой станции на неземном теле, если добыча ресурсов на Луне станет возможной, необходимо создать международный режим для управления»⁴. Ст. 11 требовала от стран-подписантов создания международного регулирующего органа, который будет контролировать процесс добычи ресурсов и их справедливого распределения. Отметим, что ни одна космическая держава — Соединенные Штаты, Китай, Россия, Индия, Япония, осуществляющие полеты в космос, не подписала Лунное соглашение.

Неурегулированным вышеперечисленными международными актами остался вопрос о статусе космических ресурсов. **Соединенные Штаты** стали первой страной, принявшей такой закон. Они предоставили своим частным аэрокосмическим компаниям право на добычу, использование на месте или транспортировку на Землю ресурсов, которые получится извлечь в космосе. В законе США «Об американской космической коммерции» прямо прописано, что обязательства, взятые на себя государством, не распространяются

¹ Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами. Принята резолюцией 2777 (XXVI) Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1971 года [Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/damage.shtml (дата обращения: 07.12.2024).

² Конвенция о регистрации объектов, запущенных в космическое пространство. Принята резолюцией 3235 (XXIX) Генеральной Ассамблеи ООН от 12 ноября 1974 года [Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/objects_registration.shtml (дата обращения: 01.12.2024).

³ Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах. Принято резолюцией 34/68 Генеральной Ассамблеи ООН от 5 декабря 1979 года [Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/moon_agreement.shtml (дата обращения: 01.12.2024).

⁴ Там же.

на негосударственные организации¹. Кометы и астероиды содержат большое количество высокодоходных минералов, присвоение которых окупит издержки по их разработке и транспортировке, поэтому американское руководство разрешает частному бизнесу считать своей собственностью, распоряжаться, продавать космические ресурсы. Согласно вышеупомянутому закону, подписанный страной Договор о космосе не влечет за собой обязательства по выполнению его указаний для негосударственных компаний. Иными словами, для агрессивной политики США космос не стал всеобщим. Несмотря на то, что такая позиция противоречит международным принципам всех космических соглашений, рассматривающих космос исключительно как общее наследие человечества, не подлежащее присвоению отдельными странами, США продолжают позиционировать себя как лидера в индустрии добычи космических ресурсов.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) начиная с 2019 г. реализует космическую программу, названную, согласно греческой мифологии, в честь сестры Аполлона «Артемиды». Программа стала продолжением миссии «Аполлон», доставившей космонавтов на Луну. Задача «Артемиды» — строительство базы на Луне для дальнейшего исследования, а ее конечная, амбициозная цель — доставить космонавтов на Марс. В отличие от программы «Аполлон», «Артемиды» регулируется «Артемидскими соглашениями»². Они основаны на двустороннем соглашении между США, с одной стороны, и ее партнерами — с другой. Соглашение уже подписали 48 стран. Отметим, что Россия не входит в их число. По сути, соглашение стало способом управления деятельностью в космосе одной страны за пределами глобальной программы Организации Объединенных Наций по мирному использованию космического пространства.

Соглашение о Луне полностью противоречит «Артемидским соглашениям», поэтому они проводятся на двусторонней основе. Конгресс США в 2011 г. принял поправку Вольфа, запрещающую Китаю или китайским компаниям сотрудничать с НАСА³.

Несмотря на то, что международные соглашения о Луне и «Артемидские соглашения» отличаются, в обоих документах указано, что они придерживаются Договора о космосе. Несколько стран, подписавших «Артемидские соглашения», в том числе США, приняли национальные законы, которые позволяют компаниям участвовать в использовании космических ресурсов для коммерческих целей⁴. В двусторонних «Артемидских соглашениях» США уточняется, что они заключаются в рамках Договора о космосе, однако этот договор очень расплывчат. И поэтому, если все страны пойдут по этому пути, то в мире будут сотни совершенно разных правовых режимов и все они будут полностью противоречить друг другу.

Другой проблемой, порожденной США, стала милитаризация космоса. Отметим, что цифровые технологии бизнеса шагнули далеко вперед [2, с. 624] и в США 13 частных компаний уже имеют лицензии на космическую деятельность. Вне всякого сомнения, большим риском является передача такой опасной деятельности в руки частных предприятий, часть из которых могут оказаться безответственными. Де-факто компании США рассматривают использование космоса как область военных действий, что означает вступление в военные конфликты. Так, во время военного конфликта России с Украиной частные компании предпринимателя Илона Маска SpaceX и Starlink предоставляли свои технические возможности (Интернет, терминалы, навигацию), позволившие атаковать цели в России, военным силам Украины. Теперь компания SpaceX стремится продавать такие виды военных услуг в рамках своего проекта Starshield. Следовательно, огромную опасность представляет не только ядерное оружие в космосе, но и частный бизнес, который через космос влияет на военную ситуацию в наземных войнах. Очень важно остановить использование космоса в военных целях путем установления дополнительных правовых ограничений и запретов.

¹ H.R.2809 — American Space Commerce Free Enterprise Act. [Электронный ресурс] // Сайт Конгресса США. URL: <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/2809> (дата обращения: 07.12.2024).

² Артемидские соглашения [Электронный ресурс] // НАСА. Официальный сайт. URL: <https://www.nasa.gov/artemis-accords/> (дата обращения: 01.12.2024).

³ Конгресс США. Public Law 112–10, 2011 г. Поправка № 1340 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-112publ10/html/PLAW-112publ10.htm> (дата обращения: 01.12.2024).

⁴ H.R.2262 — U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act. [Электронный ресурс] // Сайт Конгресса США. URL: <https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2262> (дата обращения: 07.12.2024).

Второй страной в мире и первой в Европе, которая наделила сама себя правом на приобретение и распоряжение ресурсами вселенной, стало герцогство **Люксембург**. В 2017 г. его парламент принял закон, ст. 1 которого начинается так: «Космические ресурсы могут быть собственностью»¹. Остальными статьями зафиксированы права и обязанности по получению лицензии от местного министерства экономики и космического агентства на владение космической собственностью. Также закреплены цели создания национального космического агентства, ими стали не научные исследования космоса, а коммерческая прибыль. На официальном сайте космического агентства страны прописан ее подход к международному законодательству: «Договор о космосе запрещает любой стране претендовать на суверенитет над космическими телами. Великое Герцогство, например, не может поставить флаг на планету или астероид и объявить его как флаг Люксембурга. Но договор не распространяется на ресурсы, содержащиеся в небесных телах»². Далее делается уточнение: «подход соответствует международному праву и, в частности, Договору о космосе»³. Думается, дальнейшие комментарии излишни. Стоит только отметить, что пока не будет прописано международными договорами детальное раскрытие статуса космических ресурсов, каждое государство, в зависимости от степени своей алчности, будет трактовать пробелы Договора о космосе в свою пользу.

Индия позиционирует себя в качестве прогрессивной космической державы, в 2023 г. она стала четвертой страной в мире после Соединенных Штатов, России и Китая, которая успешно приземлила лунный аппарат на Луну, и первой азиатской страной, с первой попытки достигшей орбиты Марса. В 2023 г. страна одобрила разработанную правительством «Космическую политику», которая открывает частному бизнесу возможность участия в освоении космоса⁴. Индия переходит от подхода, основанного на морали и принципах, к подходу, который формируется прагматизмом и соображениями национальной безопасности в качестве основных мотиваций освоения космоса.

В **Японии** существуют два основных закона, связанных с космической добычей полезных ископаемых: «Основной закон о космическом пространстве»⁵ и Закон «О запуске космических аппаратов и контроле космических аппаратов»⁶. Первый документ расписывает правоотношения между государством и компаниями в сфере освоения космоса. Отметим, что органы власти по мере сил пытаются развивать космический бизнес и оказывают ему всестороннюю поддержку. Второй нормативный акт установил правовую основу для «обеспечения точного и бесперебойного выполнения соглашений, касающихся разработки и использования космического пространства»⁷. Закон «О запуске космических аппаратов и контроле космических аппаратов» также установил, что любое лицо, которое намерено запускать в открытый космос космический аппарат, зарегистрированный в Японии, должно получить лицензию у премьер-министра. Система лицензирования играет ключевую роль в Законе «О содействии предпринимательской деятельности по исследованию и разработке космических ресурсов», принятом в 2021 г. японским сеймом, поскольку лицензия является главным требованием, позволяющим лицензиату приобрести право собственности на космические ресурсы⁸.

В ноябре 2022 г. первая лицензия была предоставлена компании *Ispace, inc.* для миссии по высадке на Луну⁹. Бизнес-план включал добычу ресурсов, а затем передачу права собственности НАСА (у двух сто-

¹ Закон Люксембурга «Об исследовании и использовании космических ресурсов». 2017 г. [Электронный ресурс]. URL: https://space-agency.public.lu/en/agency/legal-framework/law_space_resources_english_translation.html (дата обращения: 07.12.2024).

² Ответы на основные вопросы о деятельности агентства [Электронный ресурс] // Официальный сайт Люксембургского космического агентства. URL: <https://space-agency.public.lu/en/space-resources/faq.html> (дата обращения: 07.12.2024).

³ Там же.

⁴ Космическая политика Индии. 2023 г. [Электронный ресурс]. URL: https://www.isro.gov.in/media_isro/pdf/IndianSpacePolicy2023.pdf (дата обращения: 09.12.2024).

⁵ Закон Японии № 43 от 28.05.2008 «Основной закон о космическом пространстве» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/4194> (дата обращения: 09.12.2024).

⁶ Закон Японии № 76 от 16.11.2016 «О запуске космических аппаратов и контроле космических аппаратов» [Электронный ресурс]. URL: https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/4329/en#je_ch3at1 (дата обращения: 09.12.2024).

⁷ Там же.

⁸ Закон Японии № 83 от 23.12.2021 «О содействии предпринимательской деятельности по исследованию и разработке космических ресурсов» [Электронный ресурс]. URL: https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/4332/en#je_at4%3E (дата обращения: 09.12.2024).

⁹ Первая лицензия на исследование и разработку космических ресурсов [Электронный ресурс] // Сайт японской ассоциации космического права. URL: <https://japan-space-law-association.org/en/786/> (дата обращения: 09.12.2024).

рон был контракт на приобретение лунного реголита). Первая миссия Ispace была неудачной, поэтому положения японских (и американских) космических законов о владении ресурсами остались не реализованными. В 2024 г. Япония вслед за Индией осуществила посадку модуля на Луну.

Целесообразно обратить внимание на то, что, помимо четырех государств (США, ОАЭ, Люксембург, Япония), которые приняли национальные законы о космических ресурсах, несколько стран выразили решительное неодобрение подобным внутренним законам и политике.

Россия выступает против принятия национальных законов о космической добыче полезных ископаемых, поскольку она считает ООН способной решать космические вопросы. Несмотря на то, что в России вопросы безопасности являются приоритетными [6, с. 107], страна нацелена на полную интеграцию с мировым сообществом по космическим вопросам. Со стороны России полностью отсутствует международно-правовой нигилизм. Позиция государства подтверждается основным законом. В Конституции России подчеркивается приоритет международного права над национальным правом. Не только международными договорами, ратифицированными Россией, но и внутренним законодательством тщательно прописана ответственность государства перед международным сообществом, бизнеса перед государством [4, с. 23]. Закон «О космической деятельности» гласит: «...ответственность за вред, причиненный космическим объектом России при осуществлении космической деятельности на территории России или за ее пределами, за исключением космоса, возникает независимо от вины причинителя такого вреда»¹. В настоящее время западные страны ведут активную санкционную войну против всей космической отрасли нашего государства. Уже был отключен немецкий телескоп, выведенный в открытый космос российским спутником, заморожены поставки импортной и покупка нашей техники, совместные англо-российские и американо-российские проекты остановлены. Россию постепенно оттесняют от лидерства в космосе [3, с. 615].

Китай — одна из мировых космических держав, он так же, как и Россия, не одобряет принятие национальных правовых актов стран о космической добыче, поэтому не имеет своих космических законов. Напомним, что американским законом запрещено присоединять Китай к «Артемидским соглашениям». КНР, в противовес подобной дискриминации, в 2021 г. разработала с Россией соглашение о создании собственного исследовательского центра в космосе — Международной космической исследовательской станции, в 2024 г. соглашение было ратифицировано². И, как и в «Артемидских соглашениях», Россия и Китай предусматривают возможность присоединения к договору других стран. Данное соглашение уже подписали 12 государств.

Китай также выпустил несколько официальных документов, 5-летних планов и политических документов, которые демонстрируют его амбиции в космосе, представленные как исключительно научные цели. Примечательно, что несмотря на экономические интересы и потенциальные выгоды [12, с. 206] Китай продолжает подтверждать свою приверженность Договору о космосе и поддерживает позицию, что деятельность по освоению космических ресурсов должна осуществляться в соответствии с принципом свободы исследований и использования для всех.

Результаты

Космическое право стало непреложной частью жизни современных государств. Оно уже включено в своды законодательства не только космических держав, но и сотрудничающих с ними государств. Космическое право включает в себя элементы не только публичного, но и частного права. Это связано с тем, что существуют компании, которые уже работают в космосе, имеют спутники на низкой околоземной орбите, занимаются организацией космического туризма. Поэтому возникают нуждающиеся в разработке вопросы интеллектуальной собственности, страхования ответственности, правового статуса

¹ Закон РФ от 20 августа 1993 г. № 5663-1 «О космической деятельности» [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «Гарант». URL: <https://base.garant.ru/136323/> (дата обращения: 07.12.2024).

² Федеральный закон от 12.06.2024 № 128-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции» [Электронный ресурс] // Собрание законодательства Российской Федерации, 17 июня 2024 г. № 25 ст. 3392. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202406120003> (дата обращения: 12.07.2024).

космических туристов и т. д. Все аспекты космической деятельности необходимо разрабатывать мировому сообществу сообща, посредством международных организаций. Очевидно, что достичь договоренность со странами, имеющими противоположные взгляды на право в космосе, будет не просто.

Следует отметить, что не только политические и правовые системы стран находятся в оппозиции. Споры происходят и в науке. Ученые поделились на два лагеря. Одни специалисты выступают за право владения ресурсами космического пространства. Они последовательно отстаивают мнение, что право собственности на ресурсы космоса возможно, и международное сообщество уже создает правовой обычай, поэтому следует разработать правовую систему прав собственности на космическое пространство, чтобы обеспечить благоприятную правовую среду для их развития [8, с. 5]. Другие приветствуют идею отказа от колонизации, призывая не превращать космос в «дикий запад» и установить международный режим всеобщего пользования, определяя космические ресурсы всемирным наследием, а не частной собственностью [1, с. 36]. Г. Г. Шинкарецькая так пишет об особом статусе космоса: «...космос не ничейная земля, это пространство подчиняется соединенной юрисдикции всех государств, подписавших договор о космосе» [11, с. 72]. В полной мере соглашаясь с такими выводами, следует уточнить, что правовое регулирование космоса зачастую касается не только права собственности, но и безопасности. Поэтому не только более справедливой, но и приоритетной для мирового сообщества должна быть именно вторая позиция. В то же время остановить начавшуюся экспансию космоса одними призывами к соблюдению принципов международных договоров не представляется возможным, поэтому прорабатывать статус космического пространства все равно придется.

Заключение

В заключение отметим, что все пять основных договоров по космическому праву были подписаны и приняты в разгар холодной войны, когда в космосе было только два основных субъекта: Соединенные Штаты и Советский Союз. Расплывчатость и неоднозначность важных положений обеспечивала интересы обоих государств. Однако сегодня космическая промышленность вышла далеко за пределы военной конкуренции и превратилась в многонациональную коммерческую среду. Увеличивается неравенство возможностей стран в доступе к космическим ресурсам. Остаются неурегулированными вопросы ответственности, определения расчета ущерба на земле и в космосе, прав собственности, прав на использование небесных тел, прав на развитие, международное сотрудничество и распределение выгод, связанных с ресурсами космического пространства, правовой статус субъектов космической деятельности, защита космической интеллектуальной собственности, космические коммерческие транспортные услуги. Правовой статус частных компаний тоже не раскрывается нормами международного космического права. Что говорит о том, что оно нуждается в серьезном обновлении, уходе от декларативности. Принцип Договора о космосе, согласно которому страны не могут самостоятельно распределять космические ресурсы, означает и то, что они не могут оказывать поддержку компаниям, находящимся под их юрисдикцией, в совершении действий, нарушающих это обязательство. Любой акт исключительного владения нарушает Договор о космосе.

Социальная справедливость и экономическая устойчивость не могут быть достигнуты, пока действия, которые предпринимают Соединенные Штаты и Люксембург, предоставляющие права собственности на ресурсы космического пространства частным лицам и частным предприятиям через внутреннее законодательство, не будут отменены и запрещены. Ни один из договоров не устанавливает четких рамок для добычи космических ресурсов. Напротив, Соглашение о Луне предполагает создание международного режима эксплуатации ресурсов. На практике, однако, Лунное соглашение оказалось относительно незамеченным, поскольку только 18 стран подписали его, и ни одна из них не является крупной космической державой. Учитывая противоречия, следует разработать и вывести на новый качественный рубеж развития правовой режим, который урегулирует коммерческую космическую добычу и сделает возможным, чтобы доходы от космической добычи полезных ископаемых шли не в частные руки коммерческих компаний и отдельных стран, а инвестировались на благо будущих поколений. Становится

совсем очевидно, что международное законодательство должно иметь приоритет над национальными законами. Только так можно гарантировать свободу использования космоса всем человечеством.

Список литературы

1. *Абашидзе А. Х.* Актуальные вопросы освоения ресурсов небесных тел: международно-правовые основы и национально-правовые подходы // *Право и космос в эпоху глобальных социальных и экономических изменений / под общей ред. В. В. Блажеева, О. А. Ястребова, Г. П. Толстопятенко; Российский университет дружбы народов. М. : Проспект, 2021. С. 26–36. EDN: XCNSUY*
2. *Баринов В. А.* Цифровизация: внедрение передовых технологий в бизнес // *Экономика будущего: тренды, вызовы и возможности : материалы Всероссийской научной конференции с международным участием, Казань, 23–24 мая 2023 г. / под ред. А. В. Гумерова, М. Ф. Сафаргалиева. Казань : АРТТЕХ, 2023. С. 624–628. EDN: KAUSPJ*
3. *Баринов В. А.* Новые вызовы и перспективы обеспечения экономической безопасности в таможенных правоотношениях // *Горизонты науки : сборник научных статей по материалам докладов и сообщений VII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Смоленск, 26 апреля 2023 г. Вып. 7. Смоленск : Смоленский филиал Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, 2023. С. 614–617. EDN: NSTVXI*
4. *Братановский С. Н.* Отдельные аспекты административной ответственности в сфере безопасности бизнеса в России // *Безопасность бизнеса. 2016. № 1. С. 20–25. EDN: VOIOLV*
5. *Галицкая Н. В.* Административно-правовые аспекты обеспечения экологической безопасности жизнедеятельности граждан в России // *Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2017. № 3 (30). С. 101–107. EDN: ZSIRER*
6. *Галицкая Н. В.* Понятие и сущность административно-правового обеспечения безопасности в Российской Федерации // *Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2014. № 2 (97). С. 107–111. EDN: SNTOXH*
7. *Захарцев С. И., Сальников В. П.* Размышления о космическом праве // *Вестник Института права Башкирского государственного университета. 2022. № 1 (13). С. 69–78. EDN: CDWUHI. DOI: 10.33184/vest-law-bsu-2022.13.10*
8. *Попова С. М.* Регулирование добычи космических ресурсов: создание международного правового обычая // *Право и политика. 2022. № 12. С. 1–28. EDN: WBYQFT. DOI: 10.7256/2454-0706.2022.12.39421*
9. *Холиков И. В., Гранина Е. Д.* Ответственность в международном космическом праве // *Право в Вооруженных Силах — Военно-правовое обозрение. 2023. № 6 (311). С. 102–107. EDN: KPDIEU*
10. *Холиков И. В., Плакса В. Н.* Применение норм международного гуманитарного права в космическом пространстве // *Право в Вооруженных Силах — Военно-правовое обозрение. 2020. № 6 (275). С. 69–75. EDN: TCEVGF*
11. *Шинкарецкая Г. Г.* Международное космическое право и юридические лица // *Труды Института государства и права Российской академии наук. 2020. Т. 15. № 1. С. 59–80. EDN: XMHLMZ. DOI: 10.35427/2073-4522-2020-15-1-shinkaretskaya*
12. *Galitskaya N. V., Semenova A. V., Tikhonov K. A.* Economic and Food Security in the USA and China // *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences: International Scientific and Practical Conference “State and Law in the Context of Modern Challenges” (SLCMC 2021). Saratov, 17.06.2021 / ed. by S. Afanasyev, A. Blinov, S. Belousov. Vol. 122. European Publisher, 2022. P. 202–207. EDN: MYEAFI. DOI: 10.15405/epsbs.2022.01.33*

Об авторе:

Галицкая Наталья Владимировна, доцент Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Санкт-Петербург, Россия), кандидат юридических наук, доцент;
e-mail: naykla@mail.ru

References

1. Abashidze, A. Kh. Current Issues of Development of Celestial Bodies' Resources: International Legal Framework and National Legal Approaches // Law and Space in the Era of Global Social and Economic Changes / ed. by V. V. Blazheev, O. A. Yastrebov, G. P. Tolstopiatenko; Peoples' Friendship University of Russia. Moscow : Prospect Limited Liability Company, 2021. P. 26–36. (In Russ.) EDN: XCNSUY
2. Barinov, V. A. Digitalization: Implementation of Advanced Technologies in Business // Economy of the Future: Trends, Challenges and Opportunities: Proceedings of the All-Russian Scientific Conference with International Participation, Kazan, May 23–24, 2023 / ed. by A. V. Gumerov, M. F. Safargaliev. Kazan : ARTITECH Limited Liability Company, 2023. P. 624–628. (In Russ.) EDN: KAUSPJ
3. Barinov, V. A. New Challenges and Prospects for Ensuring Economic Security in Customs Legal Relations // Horizons of Science: Collection of scientific articles based on the materials of reports and messages of the VII All-Russian scientific and practical conference with international participation, Smolensk, April 26, 2023. Smolensk : Smolensk branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Plekhanov Russian University of Economics", 2023. P. 614–617. (In Russ.) EDN: NSTVXI
4. Bratanovsky, S. N. Certain Aspects of Administrative Responsibility in the Field of Business Security in Russia // Business Security. 2016. No. 1. P. 20–25. (In Russ.) EDN: VOIOLV
5. Galitskaya, N. V. Administrative and Legal Aspects of Ensuring Environmental Safety of Citizens' Life in Russia // Bulletin of the Voronezh State University. Series: Law. 2017. No. 3 (30). P. 101–107. (In Russ.) EDN: ZSIRER.
6. Galitskaya, N. V. Concept and Essence of Administrative and Legal Support of Security in the Russian Federation // Bulletin of the Saratov State Law Academy. 2014. No. 2 (97). P. 107–111. (In Russ.) EDN: SNTOXH
7. Zakhartsev, S. I., Salnikov, V. P. Reflections on Space Law // Bulletin of the Institute of Law of the Bashkir State University. 2022. No. 1 (13). P. 69–78. (In Russ.) EDN: CDWUJH. DOI: 10.33184/vest-law-bsu-2022.13.10
8. Popova, S. M. Regulation of Space Resource Extraction: Creation of International Legal Custom // Law and Politics. 2022. No. 12. P. 1–28. (In Russ.) EDN: WBYQFT. DOI: 10.7256/2454-0706.2022.12.39421
9. Kholikov, I. V., Granina, E. D. Responsibility in International Space Law // Law in the Armed Forces — Military Legal Review. 2023. No. 6 (311). P. 102–107. (In Russ.) EDN: KPDIEU
10. Kholikov, I. V., Plaksa, V. N. Application of International Humanitarian Law in Outer Space // Law in the Armed Forces — Military Legal Review. 2020. No. 6 (275). P. 69–75. (In Russ.) EDN: TCEVGF
11. Shinkaretskaya, G. G. International Space Law and Legal Entities // Proceedings of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences. 2020. Vol. 15. No. 1. P. 59–80. (In Russ.) EDN: XMHLMZ. DOI: 10.35427/2073-4522-2020-15-1-shinkaretskaya
12. Galitskaya, N. V., Semenova, A. V., Tikhonov, K. A. Economic and Food Security in the USA and China // European Proceedings of Social and Behavioral Sciences: International Scientific and Practical Conference "State and Law in the Context of Modern Challenges" (SLCMC2021), Saratov, 06.17.2021/ed. by S. Afanasyev, A. Blinov, S. Belousov. Vol. 122. European Publisher, 2022. P. 202–207. EDN: MYEAFI. DOI: 10.15405/epsbs.2022.01.33

About the author:

Natalia V. Galitskaya, Associate Professor of North-West Institute of Management of RANEPА (Saint Petersburg, Russia), PhD in Jurisprudence, Associate Professor;
e-mail: naykla@mail.ru